

Reporte Semanal do Bitcoin

01/03/2022

Edição 00

Professores Helcio
Hoffmann e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Ano 1.

Edição 0.

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

00

Bitcoin e a Guerra

O conflito que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia mostra, de maneira categórica a importância dos criptoativos como **reserva de valor e de transferências internacionais**.

Os bancos desses países acusam filas intermináveis de correntistas tentando retirar seus ativos financeiros. Como todos sabemos, os bancos emprestam quase todos os seus recursos. Se toda a população de um país for retirar seus recursos não teria dinheiro (papel moeda) para todos. Um ponto a favor das criptos.

"A DIFERENÇA DOS ATIVOS TRADICIONAIS, O BITCOIN REPRESENTA, NESTES MOMENTOS DE GUERRA, UMA OPÇÃO DE RESERVA E DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR MAIS EFICAZ QUE OUTROS ATIVOS"

Estes acontecimentos tem consolidado cada vez mais as criptomoedas.

Por outro lado, dependendo do tempo de duração do conflito, alguns fundamentos econômicos podem **piorar** como, por exemplo, a dívida Russa no mercado financeiro internacional. A possibilidade de um calote russo, aumenta, à medida que esse país receba o impacto das sanções políticas e, principalmente, econômicas do resto do mundo.

Sendo assim, o tempo de duração da guerra será importante para testar também a resistência do Bitcoin.

Bitcoin

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO DIÁRIO

- Nas setas verdes podemos encontrar um suporte **duplo 610**, batemos neste suporte há bastantes semanas, este é um suporte realmente difícil de ser rompido.
- No gráfico vemos, nas linhas azuis, convergência entre preço e ROCK's, isto indica perda de força vendedora.
- Quando os preços de fundos começam a fazer fundos mais altos, temos indícios de estar no limite.
- Outro detalhe importante pode ser visto no formato dos *candles*, tivemos dois *dojis*.
- Lembrando que longos pavios sempre serão a força contrária d
- Observamos quão rápido a preço voltou a se recupe geopolítica. O mais importante é que o *candle* no dia d 610, mais um indicio que estávamos em processo d

Provável cenário semanal do Bitcoin

FIBONACCI - GRÁFICO SEMANAL

VEJAM COMO SEGUROU NA RETRAÇÃO DE 50%

Faça nossos cursos

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

**PRIMEIROS PASSOS
NO MUNDO DAS
CRIPTOMOEDAS**

12 de Março de 2022

cursos.amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

**ANÁLISE GRÁFICA PARA
ATIVOS FINANCEIROS
(DE AÇÕES A CRIPTOMOEDAS)**

19 de Março de 2022

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

Faça nossos cursos

Oportunidades em Renda Fixa: Onde investir hoje com segurança e ótima rentabilidade.

com Juliana Paula Maschio

09 de abril de 2022

cursos.amauta.com.br

.....

NFT
NON-FUNGIBLE TOKEN

.....

APRENDA A CRIAR E VENDER NFT'S
23 DE ABRIL DE 2022

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

**APRENDA A MINERAR E A
MONTAR UMA ESTAÇÃO
BÁSICA DE MINERAÇÃO
DE CRIPTOMOEDAS.**

30 de abril de 2022

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL